

**ПАРАДИГМА КУЛЬТУРНОГО АНДЕГРАУНДА В РОМАНЕ
В.МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»**

Ахророва Х.
магистрант, СамГУ

Аннотация. В статье рассматривается парадигма культурного наследия в романе В.Маканина «Андеграунд...». В самом творчестве писателя роман «Андеграунд...» воспринимается как итоговый, несмотря на выход последующих произведений, что отмечала и критика. Он явился плодом продолжительных поисков и размышлений. В нем обобщаются многие повторяющиеся у Маканина темы, мотивы, сюжеты (свободы, памяти, иррациональной вины индивида перед коллективом). Некоторые традиционные для Маканина образы (лаза, горы, «голосов») воплощаются по-новому.

Ключевые слова: андеграунд, размышление, герой, проблемы, художник, замкнутость, внутренний мир, интерес, память, человечность

1990-е годы ознаменованы всплеском интереса к андеграундной культуре. В эти и последующие годы издается большое количество художественных текстов, ранее существовавших только в самиздатовском варианте (Л.Аронзон, Д.А. Пригов, В. Эрль). Опубликовано немало работ теоретического характера, посвященных андеграунду (А. Ровнер, И. Кабаков

и Б. Гройс). Основу их составляет литература по истории вопроса. В некоторых исследованиях присутствует попытка выявить некие общности, характерные черты отечественной андеграундной культуры. Один из наиболее доказательных и последовательных в изложении источников подобного характера - книга С. Савицкого «Андеграунд. Истории и мифы ленинградской неофициальной литературы» [4:204].

Авторами нередко становятся сами представители этой культуры, немало писавшие друг о друге. Также существуют работы специалистов. В зависимости от близости автора к неофициальной культуре исследования отличаются по характеру описания. Представители андеграунда предельно эмоционально изображают неофициальную культуру. Такие работы, безусловно, оценочны. У профессиональных исследователей, не имеющих прямого отношения к андеграундной культуре, можно встретить попытки обобщения, построения классификаций.

В большинстве работ, посвященных данной проблеме, нет терминологического единства. Так для обозначения исследуемого предмета как синонимы используют обозначения: «андеграунд», «нонконформизм», «другая», «подпольная» литература, «вторая» литература. А. Ровнер вводит понятие «третья» литература. Часто как полные синонимы выступают понятия андеграундной литературы и самиздата. Так Л. Аннинский во введении к книге «Самиздат века» не различает два этих понятия: «Самиздат порождает сопротивление окружающей реальности. Им порождается сложное многообразие способов этого сопротивления. И соответственно несводимое ни к какой однозначной системе чересполосье литературных и нелитературных жанров словесности. Если же все-таки «сводить», то сведется все к тому же набору, который цветет и на грядках словесности официальной: андеграунд отражает ее зеркально» [1:6].

В литературе, посвященной этому вопросу, нет единства относительно того, что же все-таки считать андеграундом, кого из авторов включать в состав «подпольной» литературы. Деление на официальную и неофициальную литературу проводится по разным принципам. Если Л. Аннинский, по сути, сводит неофициальную культуру к самиздату, то А. Ровнер разделяет эти понятия. Он вводит обозначение «третья литература», которую противопоставляет как официальной («первой»), так и диссидентской

(«второй»). Диссидентская же литература во многом составляла основу самиздата. По мнению И. Кабакова, «подпольную» культуру 60-70-х гг. в принципе нельзя разделить даже по принципу различных видов искусства. Примером подобного единства литературы и живописи может служить опыт Лианозовской группы, в которую входил и сам Кабаков. Он считает, что андеграунд того времени был принципиально внеэстетической общностью. Согласны с ним и все остальные исследователи.

Об этом говорит С. Савицкий: «Ни поэтика, ни тематика, ни отсылка к традиции не являются организующим началом неофициальной литературы - тем, что объединяет авторов в сообщество официально не принятых литераторов» [4: 87]. Б. Гройс тоже упоминал об этом свойстве андеграунда: «Когда я только начал заниматься русским неофициальным искусством, то был поражен тем, насколько оно не имело общей художественной программы» [3: 96].

Несмотря на разноречивость в определениях и в составе неофициальной литературы, почти все авторы, писавшие о ней, признают, что неофициальная литература - «феномен позднего социализма. Она возникла в годы «оттепели» и прекратила свое существование после перестройки. Это явление, заполнившее промежуток между двумя либеральными реформами. Первая дала осечку, вторая попыталась довести дело до конца. Перестройку проводило поколение «оттепели». Литераторы этого поколения в большинстве своем нашли для себя официальную нишу, сумели "устроиться по специальности» [4:52]. С приходом так называемой «оттепели» начинают появляться небольшие группы, объединенные стремлением создавать новое искусство. Но еще во времена правления Хрущева в среде неофициальных художников происходит крушение иллюзий: «Общие настроения, которые в 50-е годы были вызваны такими событиями, как восстания в Польше и Венгрии, уступили место разочарованиям в хрущевских реформах» [2:190]. Резкая смена политики властей по отношению к этим художникам была связана с выставкой в Манеже в 1962 году. По мнению

Кабакова, началом формирования неофициальной культуры стал 1957 год. Именно тогда была создана художественная группа О.Рабина, в которую входили Л. Мастеркова, В. Немухин, Вечтомов, Л. Кропивницкий.

Держалась эта общность лишь на дружеском, лояльном отношении друг к Другу.

Уже тогда начинает складываться набор общих черт «подпольного» искусства. Одной из наиболее ярких особенностей стала маргинальность. Все художники-нонконформисты находились в условиях жесткой изоляции. Произведения не доходили до читателя/зрителя, становясь достоянием узкого круга самих представителей андеграунда. Соответственно можно говорить о том, что они находились на периферии культуры. И. Кабаков говорит о трех типах художественной неофициальной культуры. Первый тип - это те художники, у которых и творчество, и образ жизни имели неофициальный характер. Они принципиально находились в стороне от всего официального. Второй тип - это маргинальный художник даже в рамках «подпольной» культуры. Эти люди вели существование на социальном дне. И третий тип - это человек, принадлежащий к «подполью», но в то же время вписанный в советскую действительность.

Но даже те, кто, так или иначе, смог стать частью «нормального» мира, занимали маргинальное положение. Связано это было с принципом восприятия окружающей жизни представителями андеграундной среды. Большая часть исследователей говорит о том, советская действительность виделась изнутри неофициальной культуры чем-то абсурдным, алогичным, иррациональным: «Безумие мира — объективно данная иррациональность. Литература пытается ее запечатлеть и в этом отношении по праву может быть названа реалистической. Тонкость состоит в том, что реальность здесь хаотична и бессвязна» [4:130]. Поэтому одной из самых распространенных метафор того времени становится восприятие мира как сумасшедшего дома.

Следствием этого можно считать трагическое мироощущение неофициальной культуры. Художник отвергает наличный мир как лишенный смысла, но, «воздвигая в своем воображении мир, исполненный смысла, строит его из той же проклятым заклеянной тщеты. Отсюда - постоянное желание сравнить наличное с неким образцом и - постоянное же ощущение муляжности и того и другого» [1:9].

Список литературы:

1. Аннинский Л. Светлая память чумного барака / Л. Аннинский // Самиздат века. - Минск - М., 1998. - С. 5 - 10.
2. Иванов Б. В бытность Петербурга Ленинградом: о ленинградском самиздате / Б. Иванов // Новое литературное обозрение. - 1995. - № 14. - С. 188-199.
3. Кабаков И. Диалоги / И. Кабаков, Б. Гройс. - М.: Ас1 Магсет, 1999. - 191 с.
4. Савицкий С. Андеграунд. Истории и мифы ленинградской неофициальной литературы / С. Савицкий. - М.: Новое лит. обозрение, 2002. - 224 с.